

O'ZBEK MATNSHUNOSLIGINING DOLZARB MASALALARI

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

QARSHI DAVLAT UNIVERSITETI

O‘ZBEK
MATNSHUNOSLIGINING DOLZARB
MASALALARI

Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari

2025-yil 10-oktabr

QARSHI
“ILM-FAN-MA‘NAVIYAT” NASHRIYOTI
2025

Ushbu ilmiy to'plam O'zbekiston Respublikasi Olin ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024 yil 27-dekabrda "2025 yilda xalqaro va respublika miqyosida o'tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejalarini tasdiqlash to'g'risida"gi 490-sonli buyrug'i 1-ilovasiga muvofiq 2025 yil 10 oktabr kuni Qarshi davlat universitetida "O'zbek matnshunosligining dolzarb masalalari" mavzusida respublika miqyosidagi bo'lib o'tadigan ilmiy-amaliy anjuman tezislaridan iborat.

Anjuman materiallarida hozirgi o'zbek matnshunosligining muhim nazariy va amaliy muammolari muhokama qilingan.

Mas'ul muharrir

Sh.Nuriddinov,

filologiya fanlari doktori, dotsent

Tahrir hay'ati:

R.Jumayev	<i>filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent</i>
B.Rizayev	<i>filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent</i>
G'.Shodmonov	<i>filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent</i>
Z.Namozova	<i>filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent</i>
U.Abdullayeva	<i>filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent</i>
M.Rayhonova	<i>filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent</i>
O.Avaznazarov	<i>filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent</i>
Sh.Akramov	<i>filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent</i>
F.Qiyomov	<i>o'qituvchi</i>
J.Ismatullayev	<i>tayanch doktorant</i>
Sh.Izmurodova	<i>tayanch doktorant</i>

Taqrizchilar:

N.Shodmonov, filologiya fanlari doktori, professor

Q.Pardayev, filologiya fanlari doktori, professor

Maqolalarda keltirilgan ma'lumotlarning haqqoniyligi uchun mualliflar mas'uldirlar.

Mazkur maqoladagi taqqoslardan quyidagidek umumiy xulosalar chiqarish mumkin:

1. "Ilk devon"ni Alisher Navoiyning boshqa rasmiy devonlari bilan o'zaro taqqoslab, uning matniy tabdilini amalga oshirish lozim.

2. "Ilk devon" matni tarixi va uning ilmiy tavsifi haqida fundamental tadqiqot yaratish kerak.

3. Yoqubjon Is'hoqov boshlab bergan va aytish mumkinki, olimning "Alisher Navoiyning ilk lirikasi" monografik ishi bilan to'xtab qolgan "Ilk devon"ga oid ilmiy tadqiqotlar ko'lamini kengaytirish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Алишер Навоий. Илк девон. Сўзбоши. Факсимил нашр / Нашрга тайёрловчи Ҳ.Сулаймон. – Т.: Фан, 1968. – 294 б.
2. Алишер Навоий. Бадойиъ ул-бидоя. // Йигирма томлик, биринчи том. –Т.: Фан, 1987. – 689 б.
3. Алишер Навоий. Фаройиб ус-сиғар. // Йигирма томлик, учинчи том. –Т.: Фан, 1988. – 575 б.
4. Алишер Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати / Э.И.Фозилов таҳрири остида. 4 томлик, 3-том. –Т.: Фан, 1984. – 624 б.
5. Навоий асарлари луғати / Тузувчилар: П.Шамсиев, С.Иброҳимов. –Т.: Гафур Гулом номидаги Адабиёт ва санъат нашр., 1972. – 784 б.
6. Навоий асарлари луғати / Тузувчилар: П.Шамсиев, С.Иброҳимов. Қайта нашрга тайёрловчи: С.Рафиддинов. –Т.: Akadempnashr, 2023. – 656 б.
7. Исҳоқов Ё. Алишер Навоийнинг илк лирикаси. –Т.: Фан, 1965. –140 б.

HADISLARDA MATN TANQIDINING NAZARIY VA AMALIY ASOSLARI

Muxriddin Jo'rayev,

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti, katta o'qituvchi

Annotatsiya: Mazkur maqolada hadis ilmida matn tanqidi (naqd al-matn)ning shakllanish jarayoni, uning ilmiy metodologiyasi va tarixiy rivojlanish bosqichlari tahlil qilinadi. Tadqiqotda hadis ilmining dastlabki davrlaridan boshlab matnni tahlil qilishga qaratilgan yondashuvlar, ularning Qur'on, sunnat va aqliy

dalillar bilan uyg'unligi ko'rib chiqilgan. Shuningdek, hadis tanqidi masalasida zamonaviy olimlarning metodik qarashlari, asosan arab va turk tadqiqotchilari tomonidan yozilgan asarlar tahlil etiladi. Maqola hadislarning ishonchlilik darajasini aniqlashda sanad va matn tanqidining o'zaro bog'liqligini ilmiy asosda yoritishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: *Hadis ilmi, matn tanqidi, sanad tanqidi, rivoyat ishonchliligi, muhaddislar metodologiyasi, isnod, diroya, naqd al-matn, ilmiy yondashuv.*

Hadis ilmi islomiy tafakkurning asosiy manbalaridan biri sifatida diniy, huquqiy va axloqiy ta'limotlarning shakllanishida muhim o'rin tutadi. Hadislarning to'g'riligini aniqlash, ularni saqlash va tahlil qilish maqsadida tarix davomida turli metodik yondashuvlar ishlab chiqilgan. Ushbu yondashuvlar orasida sanad tanqidi (isnod tanqidi) va matn tanqidi (naqd al-matn) ikki asosiy tarmoq sifatida alohida ahamiyat kasb etadi.

Sanad tanqidi ko'proq rivoyat zanjiridagi roviyning adolati, ishonchliligi va rivoyatning uzluksizligini tekshirishga qaratilgan bo'lsa, matn tanqidi hadis matnining mazmun, til, uslub, tarixiy voqealar va shariat tamoyillari bilan uyg'unligini tahlil etadi. Islom tarixida hadis matnini tanqidiy tahlil qilish jarayonlari sahoba davridan boshlangan bo'lib, ular ba'zi rivoyatlarni Qur'on va sahih hadislar mezonida baholaganlar.

Biroq, g'arbiy sharqshunoslik maktabi vakillari, jumladan Aloys Sprenger, Ignaz Goldzier, Jozef Shaxt kabi tadqiqotchilar islomda matn tanqidi amaliyoti mavjud bo'lmagan degan da'volarni ilgari surganlar. Bu qarashlarga qarshi ravishda ko'plab musulmon olimlari — Mustafa M. al-A'zamiy, Nuriddin Itr, Salahaddin al-Adlabiy, Misfir ad-Dumayniy, Muhammad Tohir al-Javobiy va boshqalar — hadis matn tanqidining nazariy va amaliy asoslarini chuqur tahlil qilib, uning ilmiy rivojlanish bosqichlarini yoritganlar.

Mazkur maqola ana shu adabiyotlar asosida hadis ilmidagi matn tanqidining ilmiy asoslarini, metodologik yondashuvlarini hamda zamonaviy tadqiqotlar nuqtai nazaridan ahamiyatini tahlil qilishga bag'ishlanadi.

Hadis ilmida matn tanqidi (naqd al-matn) masalasi tarixiy jihatdan keng ilmiy munozaralarga sabab bo'lgan bo'lib, bu boradagi tadqiqotlar natijasida mustaqil ilmiy yo'nalish sifatida shakllangan adabiyotlar majmui vujudga kelgan. So'nggi

asrlarda olib borilgan ilmiy izlanishlar hadis matnlarini nafaqat sanad (isnod) jihatidan, balki mazmun, til, uslub va tarixiy kontekst nuqtai nazaridan ham tahlil etish zaruratini asoslab bergan. Bu yo'nalishda yozilgan asarlar orasida metodologik yondashuvlar, tarixiy rivojlanish bosqichlari va tanqidiy mezonlar chuqur o'rganilgan. Xususan, **Mustafa M. al-A'zamiyning** *Manhaju'n-naqd'inda'l-muhaddisin* (Riyod, 1975) asari hadis tanqidining ilk davrlardagi ilmiy asoslarini yoritib beradi. **Nuriddin Itrning** *Manhaju'n-naqd fi ulumi'l-hadis* (Damashq, 1972) nomli asari esa hadis ilmlarining umumiy tizimida matn tanqidining o'rnini aniqlashga qaratilgan. **Salahaddin al-Adlabiy** *Manhaju naqd al-matn'inda ulama al-hadis an-nabaviy* (Bayrut, 1983) asarida hadis matnining tahlil mezonlarini nazariy jihatdan tahlil qiladi.

Shuningdek, **Misfir Gurmullah ad-Dumayniyning** *Maqoyis naqd mutun as-sunna* (Riyod, 1984) asari hadis matnlarini baholash o'lchovlarini belgilab beradi. **Husayn al-Hojning** *Naqd al-hadis fi ilm ar-rivoya va'd-diroya* (Riyod, 1985) asarida esa rivoyat va diroya ilmlari nuqtai nazaridan hadis tanqidi metodlari yoritilgan. **Muhammad Luqmon as-Salafiy** *Ihtimom al-muhaddisin bi-naqd al-hadis sanadan wa matnan* (Riyod, 1987) nomli tadqiqotida muhaddislarning sanad va matn tanqidiga bo'lgan yondashuvlarini tahlil qiladi.

Muhammad Tohir al-Javobiy *Juhud al-muhaddisin fi naqd matn al-hadis an-nabaviy ash-sharif* (Tunis, 1991) asarida hadis matnini tanqid qilish borasidagi tarixiy tajribani va muhaddislarning ilmiy metodikasini ko'rsatadi. **Mustafa Erturkning** (*Metin Tenkidi Prensipieri Açısından Sahîh-i Buhârî'deki Bazı Fiten Hadislerinin Değerlendirilmesi* (Doktora tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.) tadqiqotida esa konkret hadis misollarida matn tanqidining qo'llanilishi tahlil qilinadi. **Anbiyo Yildirimning** (*Hadiste Metin Tenkidi* (Doktora tezi). Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.1996) asari zamonaviy ilmiy yondashuv asosida hadis tanqidining nazariy asoslarini yoritadi. Nihoyat, **Solih Karajabeyning** *Hadis tanqidi* (Karacabey, Salih. (2001). *Hadis Tenkidi*. İstanbul: Ensar Neşriyat) nomli asari hadis tanqidining umumiy prinsiplari va amaliy tatbiqlarini tahlil etadi.

Mazkur asarlar hadis ilmidagi matn tanqidi masalalarini nazariy va amaliy jihatdan chuqur o'rganish, ularning metodologik asoslarini aniqlash hamda rivoyatlarning ishonchlilik darajasini baholash mezonlarini ishlab chiqish nuqtai nazaridan muhim ilmiy manbalar sifatida alohida ahamiyat kasb etadi.

Lug'aviy jihatdan *matn* so'zi "bel, tog' yonbag'ri; kuchli va bardoshli shaxs; yozma shaklda qayd etilgan ifoda" ma'nolarini anglatadi. Termin sifatida esa u "sanad (rivoyat zanjiri)dan keyin keluvchi, hadis yoki sunnat ta'rifiga kiruvchi, Payg'ambar (s.a.v.)ning so'zlari, amallari yoki ma'qullovchi tasdiqlari (taqrirlari)ni ifodalovchi lafzlar hamda boshqa shaxslarning bayonlari" degan ma'noni bildiradi. Islom olimlari sunnat va hadis matnlarining ishonchliligini tekshirishga doir asosiy tamoyillarni Qur'on oyatlaridan olganlar (al-An'om, 6/152; al-Hajj, 22/30; al-Ahzob, 33/70–71; al-Hujurot, 49/6). Payg'ambar alayhissalomning "Kim menga ataylab yolg'on to'qisa, do'zaxdagi joyini tayyorlasin" mazmunidagi mashhur hadisi (Dorimiy, "Muqaddima", 25, 46; Buxoriy, "Ilm", 38; "Janoiz", 33; "Anbiyo", 50; "Adab", 109; Muslim, "Zuhd", 72; Ibn Moja, "Muqaddima", 4; Abu Dovud, "Ilm", 4; Termiziy, "Fitn", 70; "Ilm", 8, 13; "Tafsir", 1; "Manoqib", 19) – sahobalardan boshlab har bir mas'uliyatli musulmon uchun hadis rivoyatida asosiy yo'l-yo'riq vazifasini bajargan.

Shuningdek, Rasululloh (s.a.v.) o'z so'zlarining aynan eshitilgandek tarzda saqlanishini, boshqalarga yetkazilishini va ularni tinglagan kishilarning, eshitmaganlarga ham xuddi o'sha e'tibor va aniqlik bilan yetkazishlarini buyurganlar (Musnad, I, 437; III, 225; IV, 80, 82; V, 183; Dorimiy, "Muqaddima", 24; Ibn Moja, "Muqaddima", 18; Abu Dovud, "Ilm", 10; Termiziy, "Ilm", 7; "Manosik", 76). Shu sababli hadis matnlarini eng to'g'ri shaklda saqlab qolish uchun dastlabki avlodlar hayratlanarli darajada e'tibor va fidokorlik bilan harakat qilganlar. Hadis ilmidagi "matn" atamasi, avvalo, lafzi va ma'nosi Rasululloh (s.a.v.)ga mansub bo'lgan hamda musulmonlar uchun huquqiy va axloqiy jihatdan majburiy kuchga ega nabaviy hadisni anglatadi. Mazmun jihatidan hadis — Payg'ambar alayhissalomning risolat vazifasiga doir xabari, amal qilish zarur bo'lgan amri, saqlanish lozim bo'lgan harom yoki makruh ishlarga oid hukmidir.

Biroq “matn” atamasi faqat Rasulullohga isnod etilgan hadis yoki sunnat matnlaridan iborat emas. Agar u zotning so‘zi bo‘lsa, “qavliy marfu”, amallari bayoni bo‘lsa, “fe‘liy marfu”, boshqa kishining so‘z yoki xatti-harakatini ma’qullashlari haqida bo‘lsa, “taqririy marfu” deyiladi. Agar matn sahobaga nisbat berilsa, u “mavquf” deb ataladi. Biroq bu matn hech bir tarzda Rasululloh (s.a.v.) bilan bog‘liq bo‘lmasligi kerak; agar u bevosita emas, ammo bilvosita aloqador bo‘lsa, “hukman marfu” deyiladi. Sahobalardan keyingi avlodlarga mansub matnlar esa “maqtu” deb ataladi.

Marfu’ matnlar sahih, zaif yoki hattoki uydirma (mavzu) bo‘lishi mumkin. Sahih matnlarning barchasi bir xil darajada bo‘lmagani kabi, ular diniy yoki dunyoviy masalalarda ham bir xil ishonch darajasida dalil sifatida ko‘rilmaydi. Ayniqsa, *mavquf* va *maqtu*’ matnlar islom ulamolarining ko‘pchiligi fikricha, shariat hukmining yagona manbai bo‘la olmaydi. Shu bois fiqhiy hukmlarni o‘z ichiga olgan hadis to‘plamlaridagi rivoyatlarning aksariyati *marfu*’, oz qismi *mavquf* va *maqtu*’dir. *Mavquf* va *maqtu*’ rivoyatlarning ko‘pchiligi esa *marfu*’ hadislar bilan tasdiqlangan hukmlarning tatbiqi va ularni yaxshiroq tushunishga yordam berish maqsadida keltirilgan.

Sahobalardan hadis va sunnat matnlari rivoyat qilinganda, ularning ishlatgan iboralari tahlil qilinib, rivoyatlarda quyidagi ustuvorlik tartibi belgilangan:

1. Bevosita eshitilgan rivoyatlar – sahobalarning “Payg‘ambarni shunday deyayotganini eshitdim” yoki “Payg‘ambar menga shunday dedi, shunday xabar berdi” kabi so‘zlari bilan keltirilgan matnlar.
2. Bevosita bayon shaklidagi rivoyatlar – “Rasululloh shunday dedilar”, “Rasululloh bizga shunday bayon etdilar, xabar berdilar” tarzida keltirilgan matnlar.
3. Amr va nahy mazmunidagi rivoyatlar – “Payg‘ambar shunday amr etdilar” yoki “Payg‘ambar bunday narsadan qaytardilar” tarzidagi ifodalar bilan rivoyat qilingan matnlar.
4. Amrning natijasini bildiruvchi rivoyatlar – “Bizga shunday amr qilindi”, “Biz bundan qaytarildik”, “Bizga bu narsa vojib qilindi”, “Bizga bu narsa

mubah etildi”, “Biz bundan qaytarildik”, “Sunnatda bu tarzda belgilangan” kabi iboralar bilan keltirilgan matnlar.

5. Amaliy tajribani bildiruvchi rivoyatlar – “Biz shunday qilardik” yoki “Biz doimo shunday amal qilardik” mazmunidagi ifodalar bilan yetkazilgan matnlar.

Qur’on’dan so’ng dinning ikkinchi asosiy manbasi sifatida e’tirof etilgan sunnat va hadis matnlarini asl shaklida saqlab, keyingi avlodlarga aynan o’sha holatda yetkazish maqsadida, juda erta davrlardan boshlab yod olish, yozib olish, tadvin (bir joyga jamlash) va tasnif (tartib bilan ajratish) jarayonlari ketma-ket amalga oshirilgan.

Ba’zi salaf ulamolari eshitilgan matnni yodda saqlashda yozuv yordamchi vosita sifatida xizmat qiladi, deb hisoblaganlar (Qodiy Iyoz, s. 136; Muhammad Zohid al-Kavsariy, s. 35). Keyingi davrlarda esa yozuv asta-sekin yodlash amaliyotining o’rnini egallay boshlagan. Ko’rsatilgan e’tibor va favqulodda sa’y-harakatlarga qaramay, hadislarining katta qismi Rasulullohdan eshitilgan asl lafz bilan emas, balki ma’no bilan rivoyat qilingan. Shunga qaramay, islom ulamolari-ning muhim qismi hadislar aynan eshitilgan lafzda rivoyat qilinishi kerak, degan fikrda bo’lgan. Boshqa bir guruh olimlar esa hadisni ma’no bilan rivoyat qilishni ham joiz deb bilganlar. Bu qarash tarixiy va ilmiy haqiqatlarga ko’proq mos keladi. Masalan, Imom Molik ibn Anas Payg’ambar (s.a.v.)ning so’zlari faqat o’z lafzi bilan rivoyat qilinishi lozim, boshqalarning so’zlari esa ma’no bilan rivoyat qilinishi mumkin, degan. Sufyon as-Savriy esa hadislar aynan lafz bilan rivoyat qilinishi shart etilsa, “biror hadisni ham rivoyat qilish imkonsiz bo’lar edi”, deb ta’kidlagan (Xatib al-Bag’dodiy, II, 22–25).

Imom Shofe’iyning fikricha, agar roviy hadisni to’g’ri eshitganligi ma’lum bo’lsa, rivoyat qilgan narsasining mazmunini yaxshi tushunsa va qaysi so’zlarning ma’noni o’zgartirishini bilsa, u holda hadisni ma’no bilan rivoyat qilishi joizdir. Ammo bu sifatlar bo’lmagan roviy, ishonchli bo’lsa ham, hadisni faqat o’z lafzi bilan rivoyat qilishi lozim (ar-Risola, s. 370–371). Shunga qaramay, ikki tomon ham ba’zi hollarda hadisni faqat o’z lafzida rivoyat qilish lozim degan fikrda ittifoq qilgan. Bular quyidagicha:

1. Agar rivoyat qilinayotgan matn muhkam bo'lib, talqin yoki ta'vildan mustaqlikni talab qilmasa, o'sha tilni yaxshi bilgan har kim uni rivoyat qilishi mumkin.

2. Agar matn zohiriy ma'nosidan boshqa ma'noni anglatishi mumkin bo'lsa, u holda diniy ilmlar va ijtehad usullarini bilmagan kishining uni rivoyat qilishi joiz emas.

3. Agar matn mushkil (tushunilishi qiyin) yoki mushtarak (ko'p ma'noli) lafzlardan iborat bo'lsa, uni hech kim ma'no bilan rivoyat qilolmaydi.

4. Mujmal (noaniq yoki qisqa) matnlar ham ma'no bilan rivoyat qilinmaydi (Dabusiy, s. 194–195; Muhammad Tohir al-Javobiy, s. 217–232).

Shuningdek, hadisni ma'no bilan rivoyat qilgan roviy, albatta, “av kama qola” (“yoki u aytganidek”), “av nahva haza” (“yoki shunga o'xshash tarzda”), “av ashbahu zalik” (“yoki shunga o'xshash bir narsa”) kabi iboralardan birini qo'llashi shart (Zaynuddin al-Iroqiy, *at-Taqyid*, s. 206–210).

Hadis ilmidagi asosiy mavzulardan biri – ixtisor, iqtisor va taqti' masalalaridir. Ixtisor al-hadis — hadisning mazmunini saqlagan holda, uni kamroq so'zlar bilan ifodalash, ya'ni qisqartirishni anglatadi. Iqtisor al-hadis esa hadisning zarur deb topilgan bir qismini rivoyat qilishni bildiradi va ma'nosi jihatidan ixtisor bilan bir xil hisoblanadi. Taqti' al-hadis esa bir nechta mavzuni o'z ichiga olgan hadis matnini mazmuniga ko'ra bo'lib, har bir qismini tegishli bob yoki kitob bo'limida keltirishdir. Demak, taqti' ham ixtisorning bir tarmog'i sanaladi.

Hadis ilmining buyuk imomlari — Imom Molik ibn Anas, Imom al-Buxoriy, Abu Dovud va an-Nasoiy — o'z asarlarida taqti' usulidan foydalanganlar. Bu usul orqali hadislarni tematik tartibda keltirish, ularning mazmunini aniqroq ifodalash imkonini bergan. Bir hadisning sanadi, matni va mavzui tahlil qilinib, uning sahih, hasan yoki zaif darajada ekani haqida hukm chiqariladi. Bu tahlil natijasida hadis diniy va ilmiy jihatdan qiymatga ega bo'lishi yoki aksincha, ahamiyatsiz bo'lishi mumkin. Hadis olimlari hadislarni baholashda faqat sanad yoki matnni alohida ko'rib chiqmay, balki har ikki jihatni — ko'p tomonlama tahlil asosida baholaydilar. Bir hadisning sanad jihatidan kuchli bo'lishi matnning ham sahihligini

kafolatlamaydi; xuddi shuningdek, matn mazmunining aql va mantiqqa muvofiqligi ham uning sahahligini tasdiqlash uchun yetarli emas.

Hadis olimlari ba'zan faqat isnod (rivoyat zanjiri) asosida hadisni sahih, hasan yoki zaif deb baholaydilar, matn haqidagi hukmni esa keyinroq bildiradilar. Chunki sanad ishonchli bo'lsa-da, matnda mavjud bir nuqson tufayli hadisning o'zi sahih deb qabul qilinmasligi mumkin. Aksincha, ba'zan matn sahih bo'lishi mumkin, biroq sanad zaif bo'lsa, hadis umumiy jihatdan zaif sanaladi (Amir as-San'oniyy, I, 234). Hadis matnining sahih va maqbul bo'lishi, uning sanad va matn jihatidan barcha zarur shartlarni o'zida mujassam etganiga bog'liq. Zero, hadis matnlari amr (buyruq), nahiy (taqiqlash), halol, harom, makruh, muboh, targ'ib, tarhib, ruxsat kabi diniy hukmlarning asosiy manbasi hisoblanadi. Shuning uchun hadisning sahih yoki zaif ekanini aniqlashda faqat sanadni tekshirish bilan cheklanmasdan, matnga taalluqli nuqsonlarni aniqlash ham zarur. Hadis matnidagi bu nuqsonlar muallal, mudraj, maqlub, muztarib kabi terminlar bilan ifodalanadi.

Hadis matniga taalluqli nuqsonlardan eng murakkabi — g'ayr zohir (yashirin) illatlar bo'lib, ularni faqat chuqur tajribaga ega hadis mutaxassislari aniqlay oladi.

- Mudraj (مدرج) – “matnga aslida tegishli bo'lmagan narsani qo'shish” demakdir.
- Maqlub (مقلوب) – “matn yoki sanad tarkibida so'z yoki tartibni o'zgartirish”.
- Muztarib (مضطرب) – “sanad yoki matnda lafz yoki rivoyat farqlarining tartibsizligi”ni anglatadi.

Bundan tashqari, lahn (arab tilining nahv qoidalarini bilmaslik yoki talaffuz xatosi), tashif (so'z harflarining nuqtalarini adashtirish), tahrif (so'zning harakatini yoki talaffuzini buzish) kabi xatoliklar ham hadis matniga zarar yetkazuvchi omillardir.

Roviylar, muhaddislar va hadis kitobi mualliflari — musanniflar — tomonidan sanad va matnda yuz bergan eng kichik o'zgarishlar ham nihoyatda ehtiyotkorlik bilan qayd etilgan. Masalan, bir ismning boshqa talaffuzi, bir so'zning

boshqacha aytilishi, bir harf yoki harakat farqi, hatto nuqta yoki qisqartma belgisi ham aniqlik bilan yozib qo'yilgan (Qodiy Iyoz, s. 189).

Hadis matnlarini o'z ichiga olgan asarlarda — sharhlar, rijol (roviylar haqidagi asarlar) va boshqa manbalarda — turlicha o'qilishi mumkin bo'lgan mushkil so'zlar alohida belgilanib, ularning nuqtali va nuqtasiz shakllari, harekalari va e'rob qoidalariga e'tibor qaratilgan. Yozuv jarayonida xatolik natijasida tushib qolgan so'zlar keyinchalik sahifaning chetiga yoki satrlar orasiga qo'shimcha sifatida yozilgan. Xato deb topilgan yoki to'g'rilanishi zarur so'zlar ustiga “sahh” (صح) ya'ni “sahih” qisqartmasi qo'yilgan. Agar bir so'z yoki ibora matndan ortiq deb topilsa, ustidan chiziq tortilib “darab”, “nashaq” yoki “shaqq” usuli bilan olib tashlangan. Kitobdagi noto'g'ri yozilgan ilovalar esa “haqq” (qazish) yoki “mahv” (o'chirib to'g'rilash) usullari bilan tuzatilgan.

Kitoblar nusxa ko'chirish (istinsoh) jarayoniga keltirilgach, ularni rivoyat huquqiga ega bo'lgan shaxslar orqali boshqalarga o'tkazish, ularning ichidagi ma'lumotni asl holatda saqlash muhaddis uchun eng muhim ilmiy mas'uliyat hisoblangan. Bu jarayonlar asosida tahammul (bilimni qabul qilish) va ado (bilimni boshqalarga yetkazish) usullari ishlab chiqilgan va ularning qo'llanilishi Xatib al-Bag'dodiy (I, 249–279), as-Sam'oniyy (s. 146–178), Ibn as-Saloh (s. 160–184) va Ibn al-Mulaqqin (I, 337–366) kabi muhaddislar asarlarida batafsil bayon etilgan.

Hadis matnlari kitob shakliga keltirilayotganda, har bir hadis yoki hadislar to'plamining so'ngiga keyingi matnlardan ajratish maqsadida ichi bo'sh doira (halqa) belgisi qo'yilgan. Asliyati bilan solishtirish (muqobala) jarayonida ushbu halqaning ichiga nuqta qo'yish odat tusiga kirgan. “Dora” yoki “doira” deb atalgan bu belgilash usuli ikki hadis orasiga ajratma belgisi qo'yish odati sifatida sahobalar davridayoq mavjud bo'lgan (Xatib al-Bag'dodiy, I, 424; Tohir al-Jazoiriy, II, 775). Zamonaviy davrda esa bu amaliyot o'rnini hadislarining raqamlanishi egallagan.

Ba'zan bir hadisni bir necha ustozdan, ma'nosi bir xil bo'lsa-da, lafz jihatidan turlicha shakllarda o'rgangan muhaddislar, matnni o'sha lafzlardan biri bilan rivoyat etib, boshqa lafz farqlarini qayd etganlar. Har bir variantning sahihligini bildirish uchun esa hadisning so'ngiga “sahh” (sahih) belgisi qo'yilgan. Ba'zi muhaddislar

esa hadisi sharifning rivoyat turlarini sanab o‘tib, lafzlardan birini tanlab, “al-lafzu li-fulanin” (lafz falonchigadir) yoki “haza lafzu fulanin” (bu falonchining lafzidir) kabi iboralar bilan mazkur holatni izohlaganlar (Zayniddin al-Iroqiy, *at-Taqyid*, s. 215; Shamsuddin as-Sahoviy, III, 180–187). Hadis ilmlari tarixiy rivojlanish jarayonida **isnod** (rivoyat zanjiri) va **matn** (rivoyat mazmuni) bilan bog‘liq holda ikki yo‘nalishda shakllangan. Umuman, Payg‘ambar (s.a.v.)ning so‘zlari, amallari va taqrirlarini o‘rganishga doir bu yo‘nalishlar *ilm ar-rivoya*, *ilm al-asar* (yoki *ilm al-axbor*) deb nom olgan bo‘lib, keng tarqalgan shaklda *ilm rivoyati’l-hadis* atamasi bilan mashhur bo‘lgan. Isnod bilan bog‘liq masalalarni o‘rganuvchi ilmlar esa umumiy tarzda *ilm diroyati’l-hadis* nomi bilan tanilgan.

Hadis matnlarining ma’no va mazmunini o‘rganishga qaratilgan hadis ilmlari orasida **fiqh al-hadis**, **muhtalif al-hadis**, **nosix va mansux al-hadis**, **mushkil al-hadis**, **g‘arib al-hadis** hamda **asbob vurud al-hadis** kabi yo‘nalishlar alohida ahamiyat kasb etadi. Bevosita hadis matniga oid bo‘lgan bu yo‘nalishlar bo‘yicha ko‘plab muhaddislar mustaqil asarlar yaratganlar. Shuningdek, matn tafovutlari va ichki tuzilishidagi farqlarni o‘rganishga bag‘ishlangan **shozz**, **muztarib**, **maqlub**, **mudraj**, **mu‘allal**, **musahhaf** va **ziyodatu’s-siqa** singari hadis turlari ham mavjud bo‘lib, ular matn tanqidiga oid mustaqil ilmiy yo‘nalishlar sifatida shakllangan.

Bundan tashqari, ham isnod, ham matnga aloqador ilmlar qatoriga **g‘arib**, **fard**, **mutavotir**, **tobe‘**, **shohid**, **zobt ar-roviy**, **lafzan rivoyat**, **ma’nan rivoyat** kabi turlar kiradi. Ular hadislarning ishonchlilik darajasi, rivoyat uslubi va mazmuniy o‘zgarishlarini aniqlashda asosiy mezon sifatida qo‘llaniladi. Hadis matnlarini saqlashning dastlabki bosqichlarida ularni **yodlash (hifz)** orqali asrash asosiy usul bo‘lgan. Sahobalar orasida hadislarni to‘liq yodlaganlar soni kam bo‘lsa-da, keyingi asrlarda yuzlab hadis huffozlari yetishib chiqqan. Ular esda saqlagan hadislarni ham og‘zaki, ham yozma shaklda keyingi avlodlarga yetkazganlar. Har qanday ilmiy ma’lumot isnod bilan uzatilishi lozim bo‘lgan bo‘lsa-da, tarix, til va adabiyotga oid rivoyatlarda hadis rivoyatidagi kabi qat’iylik bilan yondashilmagan. Shu sababli bu sohalaridagi rivoyatchilar hadis roviylaridek **jarh va ta’dil** jarayoniga tortilmagan.

Shu bilan birga, islomning dastlabki davridayoq, hatto Rasululloh (s.a.v.) hayotlarida yozilgan yuzlab hadis to'plamlari (sahifalar/kitoblar) mavjud edi. Mustafa M. al-A'zamiy sahobalar orasida hadis yozgan yoki ulardan hadis yozilgan ellik kishining nomini zikr etgan (*Ilk devir hadis edebiyati*, s. 35–57). Har qanday matnning saqlanishida yozuvning ahamiyati tan olinadi, biroq yozuv va kitobning ishonchliligi uchun ham o'ziga xos shartlar mavjud (Dabusiy, s. 191–193).

Islom tarixida, ayniqsa hadis kitoblarining keyingi davrlarga to'liq va ishonchli yetib kelishining asosiy kafolati sifatida **samā' qaydi** muhim o'rin tutgan. Bu qaydlarda kitobni kim kimdan, qanday ilmiy usul bilan, qachon va qayerda o'qigani; o'sha jarayon ilmiy majlis shaklida o'tkazilgan bo'lsa, kimlar ishtirok etgani, o'qishni kim bajargani, majlisni kim yozib olgani kabi ma'lumotlar kitobning muqovasiga yoki birinchi va oxirgi sahifalariga yozilgan. Bundan tashqari, **barnoma, sabat, fihrist, mu'jam** va **mashoyix** turidagi asarlar hadis ilmi nuqtayi nazaridan roviylarning ishonchliligi, isnod zanjiri, hadis matnlari va turli toifalarga ajratilgan hadis to'plamlarining haqqoniyligini o'rganishda katta ahamiyatga ega (Ahmad M. Nur Sayf, s. 5–12, 17–18, 29–31). Shu kabi **tahammul** (ilmni qabul qilish) va **ado** (ilmni yetkazish) yo'llari ham ishonchli hadis matnlarini saqlab qolish nuqtayi nazaridan muhim hisoblanadi. Shu bois, roviylarning hadis yoki hadis kitoblarini qanday yo'llar bilan rivoyat qilish huquqini olganliklari har tomonlama tekshirilgan. Zero, ilmni olish yo'llari ichida eng yuqori darajada e'tirof etilganlari bilan birga, maqbul va nomaqbul sanalgan turlari ham mavjud edi.

Hadis ilmining eng ko'p bahs-munozaraga sabab bo'lgan mavzularidan biri **sanad tanqidi** masalasidir. “Sanad zanjirini tashkil etuvchi shaxslarning tanqidi” ma'nosida bu masala ilk davrlardan boshlab *jarh va ta'dil, naqd ar-rijol* yoki *naqd al-isnod* nomlari bilan o'rganilgan. “Tanqid” atamasi zikr etilganda, birinchi navbatda sanad tanqidi tushunilgan. Muhaddislar sanad jihatidan ishonchli bo'lmagan hadis matni ustida turib tahlil yuritishni ma'qul ko'rmaganlar. So'nggi davr tarix tadqiqotchilari sanad tanqidini “**tashqi tanqid**” deb ataganlar. Ularning “ichki tanqid” deb atagan yo'nalishi esa **matn tanqidi** (*naqd al-matn* yoki *naqd al-mutun*) bo'lib, bu usul Payg'ambar (s.a.v.) va sahobalar davridan beri ma'lum va

amalda qo‘llanib kelingan. Sanad tanqidi esa eng erta holatda sahoba avlodining oxirgi davrida boshlangan. Sahobalar ba‘zi rivoyatlarni Qur‘on oyatlariga, ba‘zilarini esa sahih hadis va sobit sunnatga zid deb topganlar hamda ularni **zaif** yoki **mavzu** (soxta) hadis sifatida baholaganlar. Ular boshlab bergan bu ilmiy yo‘nalish uzluksiz davom etib, hadislarni Qur‘on bilan, sunnatni sunnat bilan, hadisni qiyos yoki sahobalar amaliyoti, tarixiy voqealar va aql mezonlari bilan solishtirish orqali matnni himoya qilishga intilishgan.

Sunnat va hadislarni saqlab qolish yo‘lidagi bunday harakatlar juda erta boshlangan bo‘lib, qisqa muddat ichida hadis tanqidiga doir aniq qoidalar ishlab chiqilgan va shu asosda turli hadis ilmlari vujudga kelgan. Dastlabki davrlardan boshlab ishlatilgan *ihilof al-hadis* (hadislar o‘rtasidagi tafovut), *ta‘oruz* (qarama-qarshilik), *g‘arib* (g‘ayri odatiy lafz), *mushkil* (tushunilishi murakkab rivoyat), *ilal* (yashirin nuqson) kabi atamalar vaqt o‘tishi bilan mustaqil ilmiy yo‘nalishlarning nomiga aylangan. Aynan shu ilmlar **matn tanqidining asosini** tashkil etgan. Matn tanqidida muhim o‘rin tutuvchi masalalardan biri hadislar o‘rtasida kuzatilgan ziddiyat va tafovutlardir. Ba‘zi olimlar bu turdagi masalalarni *muhtalif al-hadis* doirasida ko‘rganlar. Aslida, ularning katta qismi bir-biriga ziddek ko‘rinsa-da, chuqur tahlil natijasida ma‘no jihatidan bir-biriga mos tushuvchi hadislar ekanligi aniqlanadi. **Ta‘oruz** bilan **ihtilof** ham bir xil emas: ta‘oruzda hadis matnining ma‘nosi yoki hukmi boshqa hadis yoki dalillarga zid bo‘ladi. Bunday holatda hadislarning biriga afzallik beriladi va u bilan amal qilinadi.

Ba‘zi islom olimlari tanqidiy fikrlash ruhiyatiga yetarlicha ega emaslikda ayblanishi mumkin, biroq bu holatdan kelib chiqib, hadis ilmida matn tanqidi butunlay bo‘lmagan deb da‘vo qilish asossizdir. Dastlabki davr hadis musanniflarining aksariyati o‘z asarlariga faqat sahih deb hisoblagan hadislarni kiritganliklarini ochiq bayon qilganlar. Biroq ularning sahihlik mezonlari keyingi olimlar tomonidan yetarli deb topilmagan bo‘lishi mumkin. Matnlarni tahlil va tanqid etish borasida barcha muhaddislarning fikr birligida bo‘lishi tabiiy ravishda kutilmaydi. Masalan, **mavzu hadisni** aniqlovchi belgilar to‘liq ravishda matnning o‘ziga xos jihatlariga tayanadi. Hadislar orasidagi *ta‘oruz*, *ihtilof*, *mushkil*, *g‘arib*

kabi masalalarni o'rganish ham faqat sanad bilan emas, balki bevosita **matn tanqidi** bilan bog'liqdir. Matn tanqidiga oid ma'lumotlar nafaqat hadis ilmlari bo'yicha yozilgan asarlarda, balki fiqh va kalom kabi boshqa islomiy ilmlarda ham uchraydi. Aslida, matn tanqidiga oid ma'lumotlar manbalarda bir joyda to'planmagan, balki turli o'rinlarda, muayyan masalalar doirasida eslatib o'tilgan. Ba'zi tadqiqotchilarning "hadisda matn tanqidi mavjud emas" degan xulosasiga sabab bo'lgan omillardan biri aynan mana shu **ma'lumotlarning tarqoq holatda bo'lishidir**.

Hadisda matn tanqidi qo'llanilmagan degan da'vo esa tarixan yangi g'oyadir. XIX–XX asrning dastlabki yillarida ayrim g'arblik olimlar — **Aloys Sprenger, Sir Uilliam Muir, Leone Caetani, Reinhart P. A. Dozy, Ignaz Goldzier, Jozef Shaxt** kabi shaxslar hadisda matn tanqidi yo'q degan fikrni ilgari surganlar. Bu qarashlar ba'zi musulmon mualliflar tomonidan ham qabul qilingan. Ular orasida **Ahmad Amin, Abu Rayya, Tavfiq Sidqiy, Ismo'il Adham, Ahmad Han va Cherog' Ali** kabi nomlar tilga olinadi. Sharqshunoslarning ko'pchiligi hadislarning ishonchliligi borasidagi shubhalarini bildirar ekan, ko'proq muhaddislar tomonidan ishonchsiz deb topilgan shaxslar yoki manbalarni misol qilib keltirganlar. Masalan, taniqli siyrat va mag'oziy olimi bo'lishiga qaramay, hadisda ishonchli deb tan olinmagan **Ibn Is'hoq**, shuningdek, hadis ilmida **Voqidiy** nomi bilan mashhur mag'oziy olimi — muhaddislar nazarida ishonchli rivoyatchi hisoblanmagan. Adabiyot tarixchisi **Abu al-Faraj al-Isfahoniy** ham shunday toifadandir; hadis ulamolari uning *al-Ag'oni* asaridagi rivoyatlarni ishonchli manba sifatida qabul qilmaganlar.

Hadis ilmidagi matn tanqidi islom ilmiy tafakkurining yuqori darajadagi tanqidiy tafakkurga ega ekanini ko'rsatadi. Dastlabki asrlardan boshlab hadis matnlarining Qur'on, sahih sunnat va aqliy mantiq bilan uyg'unligi doimiy nazoratda bo'lgan. Bu esa hadis ilmining o'ziga xos ilmiy metodologiyasini shakllantirgan. Zamonaviy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, matn tanqidi musulmon muhaddislarining ilmiy me'rosida chuqur o'rin egallagan bo'lib, u G'arb tadqiqotchilari ilgari surgan "tanqidiy yondashuv yo'q edi" degan da'volarni inkor etadi. Hadis tanqidi bo'yicha yaratilgan asarlar nafaqat tarixiy manba sifatida, balki

bugungi islomshunoslik va hadis tadqiqotlarining metodik asosini tashkil etuvchi manbalar sifatida ham ahamiyatlidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdulmuttalib, R. F. (1978). *al-Madhal ila tavsiqu's-sunna*. Qohira: Dar al-ma'rifa.
2. Abdulmuttalib, R. F. (1981). *Tavsiqu's-sunna fi'l-qarni's-sani al-hijriy*. Qohira: Dar al-ma'rifa.
3. Ashiqqutlu, E. (1993). el-Cerh ve't-ta'dil. In *DIA* (Vol. 7, pp. 394–401). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfi.
4. A'zamiy, M. M. (1975). *Manhaju'n-naqd inda'l-muhaddisin*. Riyad: al-Maktaba al-islamiyya.
5. A'zamî, M. M. (1993). *İlk Devir Hadis Edebiyatı* (H. Yavuz, Trans.). İstanbul: İz Yayıncılık.
6. al-Adlabiy, S. (1983). *Manhaju naqd al-matn inda ulama al-hadis an-nabaviy*. Bayrut: Dar al-Afaq al-Jadida.
7. al-Bag'dodiy, al-Hatib. (1991). *al-Jome' li-ahloq'r-roviy va adabi's-some'* (M. A. al-Hatib). Bayrut: Dar al-Ma'rifa.
8. al-Javobiy, M. T. (1991). *Juhudu'l-muhaddissin fi naqdi matni'l-hadisi'n-nabaviyyi's-sharif*. Tunis: Dar al-kutub.
9. al-Hojj, H. (1985). *Naqd al-hadis fi ilm ar-rivoya va'd-diroya*. Riyad: Dar al-ulum.
10. al-Hokim an-Nishoburiy. (1977). *Ma'rifatu ulumi'l-hadis* (S. M. Husayin,). Madina–Bayrut: Dar al-ma'rifa.
11. al-Iroqiy, Z. (1991). *at-Taqyid va'l-izoh* (A. M. Osman, Ed.). Bayrut: Dar al-kutub al-ilmiyya.
12. al-Iroqiy, Z. (n.d.). *at-Tabsira va't-tazkira* (Vols. 1–2). Bayrut: Daru'l-ma'rifa.
13. al-Itr, N. (1985). *Manhaju'n-naqd fi ulumi'l-hadis*. Damashq: Dar al-fikr.
14. al-Karajabey, S. (2001). *Hadis Tenkidi*. İstanbul: İnsan Yayınları.
15. al-Munoviy, M. A. (1999). *al-Yavoqit va'd-durar fi sharhi Nuhbati ibn Hajar* (M. az-Zayn Ahmad, Ed.). Riyad: Dar al-Salom.
16. al-Sahoviy, Sh. (1992). *Fathu'l-mug'is* (A. H. Ali, Ed.). Bayrut: Dar al-kutub al-ilmiyya.
17. al-Suyutiy, J. (1966). *Tadribu'r-roviy* (A. Abdulvahhob, Ed.). Qohira: Dar al-hadis.
18. al-Tohir al-Jazoiriy, T. (1995). *Tavjihu'n-nazar* (A. E. G'udda, Ed.). Bayrut: Dar al-kutub al-ilmiyya.
19. al-Zahod al-Kavsariy, M. (n.d.). *Fiqhu ahli'l-Iroq va hadisuhum*. ash-shariqatu'l-muttahida.
20. al-Zuhriy, M. (1989). *Usulu'l-hadis*. Bayrut: Dar al-ma'rifa.
21. as-San'oniy, E. (n.d.). *Tavzihu'l-afkor*. Bayrut: Daru'l-kutubi'l-ilmiyya.
22. Çakan, İ. L. (n.d.). *Hadislerde Görülen İhtilaflar ve Çözüm Yolları*. İstanbul: MÜ İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.

23. Dabusiyy, (2001). *Taqvimu 'l-adilla fi usuli 'l-fiqh* (H. M. al-Mays, Ed.). Bayrut: Dar al-kutub al-ilmiyya.
24. Dumayniy, M. G. (1984). *Maqoyisu naqdi mutuni 's-sunna*. Riyad: Dar al-kutub al-arabiyya.
25. Ertürk, M. (1995). *Metin tenkidi prensipleri açısından Sahîh-i Buhârî'deki bazı fiten hadislerinin değerlendirilmesi* (Doktora tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
26. Okiç, M. T. (1959). *Bazı Hadis Meseleleri Üzerinde Tetkikler*. İstanbul: İFAV.

MUSO ALAYHISSALOM OBRAZINI TADQIQ ETISHDA LITOGRAFIK MANBALARNING ILMIY AHAMIYATI

Shahnoza Izmurodova

Qarshi DU, tayanch doktorant

Annotatsiya: *Mazkur maqolada Muso alayhissalom obrazini o'rganishda toshbosmalarning o'rni, ularning tarixiy ahamiyati, manbashunoslikdagi roli, madaniy va ma'naviy g'oyalarni keng tarqatishdagi xizmatlari tahlil qilinadi. Shuningdek, toshbosmalarda aks etgan Muso alayhissalom hayotining asosiy jihatlari va ularning zamonaviy tadqiqotlar uchun qiymati ham o'rganiladi.*

Kalit so'zlar: *litografiya (toshbosma), matn, obraz, didaktika, qadriyat, Musonoma, Nil, fir'avn.*

Insoniyat tarixida payg'ambarlarning hayoti, faoliyati va ular yaratgan ma'naviy meros alohida o'rin egallaydi. Bu jihatdan Muso alayhissalomning bosib o'tgan umr yo'llari nafaqat diniy manbalarda, balki tarixiy, adabiy va san'at yodgorliklarida ham keng aks etgan. Muso alayhissalom obrazini o'rganish jarayonida turli yozma manbalar, qadimiy qo'lyozmalar va tasviriy san'at asarlari qatorida toshbosmalar ham muhim ahamiyat kasb etadi. Toshbosmalar – bu XIX–XX asrlarda keng tarqalgan matbaa texnologiyasi bo'lib, u ko'plab asarlarning keng jamoatchilikka yetib borishida vosita bo'lgan.

Muso alayhissalom uchta ilohiy din – yahudiylik, nasroniylik va Islom dinlari uchun muhim shaxs hisoblanadi. Yahudiylikda u Bani Isroilni qullikdan ozod qilgan va Tavrotni olib kelgan buyuk payg'ambar sifatida e'zozlanadi, nasroniylikda bo'lsa muhim tarixiy shaxs sifatida qayd etiladi, Islomda esa Qur'oni Karimda eng ko'p

MUNDARIJA

T/r	Muallifning ismi, sharifi	Maqola nomi	Sahifa
	D.X.Nabiyev	Adabiy meros ma'naviy yuksalishda muhim omil	3
<i>1-SHU'BA. MUMTOZ ADABIYOT MATNSHUNOSLIGI MUAMMOLARI</i>			
1	N. Jabborov	Matnshunoslik nazariyasiga doir ayrim mulohazalar	5
2	N. Shodmonov	"Yusuf va Zulayxo"ning nodir qo'lyozmalari: muallif muammosi tahlili	15
3	Q. Pardayev	Muqimiy asarlari manbalarida yashiringan haqiqat	26
4	H. Eshonqulov A. Hamidov	"Badoyi' ul-bidoya" devoni g'azallardagi muallif tahririning ahamiyati	35
5	Sh. Nuriddinov U. Abdullayeva	Adabiy matnlarda kotib tahriri masalasi	39
6	Sh. Amonov	Ahmad Tabibiy devonining Ozarbayjon nusxasi haqida	53
7	F. Karimova	Boborahim Mashrabning munosib izdoshi	58
8	N. Bekova, Z.Komilova	Devon Imloyi Buxoriy: adabiy va ma'naviy meros	63
9	A. Muhammadiyev A. Mahmudov	Alisher Navoiy "Xamsa"sining keshlik kotib tomonidan ko'chirilgan qo'lyozma nusxasi	66
10	O. Ravshanov	Hofiz Ro'ziboy Mashrab adabiy merosi	79
11	Z. Shukurova	Bayoz taraqqiyotida Qo'qon bayozchilik maktabining o'rni	84
12	Sh. Kaxxorova	Alisher Navoiy g'azallarida baqo talqini	94
13	A. Arslonov	Payg'ambarlar tarixi va qissalari: vujudga kelish omillari, tadjiri va tamoyillari	102
14	S.Do'stova	Muhammad Yusuf Bayoniy hayoti haqida qo'lyozma	113
15	G'.Shodmonov, Sh.Akramov	Fuzuliy g'azallariga Munis muxammaslarining matniy tadqiqi	117
16	O. Avaznazarov	Navoiy matnshunosligiga doir ba'zi muammolar	126
17	Sh. Qorayev	Manbalarda Xoja Bahouddin Naqshband ilmiy va adabiy suhbatlarining yoritilishi	135
18	D. Abduvaliyeva	"Nahjul-farodis" asaridagi oshxona buyumlari nomlarining tarixiy-etimologik tadqiqi	145
19	T. Shaymardonov	Siddiqiy-Ajziyning "Oyna" jurnalidagi faoliyati	149
20	L. Ahmadaliyev	"Xamsa" tarkibidagi dostonlarni umumlashtiruvchi omil	156
21	M. Rayxonova B. Rizayev	Matnshunoslikda muallif tahriri muammosi	162
22	S. Shodiyeva	Salohiddin Salohiy asarlari qo'lyozma nusxalarining ilmiy tavsifi	168
23	S. Muxamedxodjayeva	Alloma Zamaxshariyning axloqshunoslikka oid asari va uning qo'lyozma va toshbosma nusxalari	174
24	M. Maxamatxonova	Devona Andalibning "Shohnoma"si	182
25	A. Latipov	Turkiy "Nazmi aqoid" nusxalari va muallifi haqida	186
26	S. Fayzullayeva	Aziziyning Navoiy g'azaliga bog'lagan muxammasi xususida	192
27	H. Abduxaliqova	"Rohati dil" dostonining o'zbek tasavvuf adabiyotida tutgan o'rni	196
28	M. Maxsumov	Nafs va ruhiy yetuklik haqida Qur'on hikmati	200
29	M. Axmedova	"Qisasi Rabg'uziy" – agiografik adabiyot durdonasi	206
30	R. Jumayev J. Ismatilloev	Munis Xorazmiy qasidalarining o'rganilishi	211
31	N. Karimova	Alisher Navoiy va mumtoz adabiyotda hamd g'azallarining badiiy va islomiy-irfoniy jihatlari	214

32	Sh. Yangiboyev	“Ilk devon” va “G‘aroyibu-s-sig‘ar” g‘azallarining muqoyasasi	220
33	M. Jo‘rayev	Hadislarda matn tanqidining nazariy va amaliy asoslari	226
34	Sh. Izmurodova	Muso alayhissalom obrazini tadqiq etishda litografik manbalarning ilmiy ahamiyati	240
35	M. Nurutdinova	Mahbuba Qodirovaning Nodira asarlarini nashrga tayyorlashda matnshunoslik mahorati	244
36	X. Meyliyev	Temuriylar Tabrizi adabiy muhiti va Mironshoh Mirzo saroyi nadimlari (Davlatshoh Samarqandiy va uning zamondoshlari asarlari ma‘lumotlari asosida)	249
37	F. Qiyomov	Chig‘atoy tili lug‘atshunosligining rivojida Shayx Sulaymon Buxoriyning hissasi: tarixiy manba tahlili asosida	253
38	M. Bobomurodova	Lutfiy devoni Parij nusxasidagi fardlarning matniy tadqiqi	257
39	M. Usmonova	Sharq mumtoz adabiyotida bahri tavil janri: matn va tadqiq	262
40	M. Boysoatov	Alisher Navoiy “Arba’in” asari nusxalari va nashrlari xususida	266
41	Y. Amonov	Abdurahmon Jomiyning tasavvufdagi “Lavoyih” risolasining tuzilishi va uning qisqacha mohiyati	269
42	Z. Nizomjonova	“Vasilatu-n-najot” asarining badiiy-ma‘rifiy qimmati to‘g‘risida	274
43	M. Shomurodova	Munis Xorazmiy va uning “Savodi ta‘lim” asarida arab harflari tasviri	278
44	G. Avg‘onova	Fazliy Namangoniyning “Majmuai shoiron” tazkisasi va Po‘lotjon Qayyumovning “Tazkirayi Qayyumiy” asarida o‘xshash hamda farqli jihatlar	286
45	A. Jo‘rayev	Roqim ijodida yor timsoli	290
46	M. Malikova	Navoiy fardlari matnshunosligida manba va izohlar muammosi	293
47	M. Bobomurodova	Ilmiy va adabiy manbalarda Lutfiy ijodi to‘g‘risida ayrim qaydlar	297
48	Z. Nizomjonova	“Mavludi sharif”dagi hikoyatlarning ma‘naviy-ma‘rifiy ahamiyati	300
49	Sh. Elbekova	Ahmadjon Tabibiy fardlarining badiiy mohiyati	308
50	A. Mahmudov	O‘zbek matnshunosligining tarixiy rivoji va zamonaviy tadqiqot yo‘nalishlari	313
51	I. Samatova	Sharq tazkirachilik an‘analarida “Boburnoma”ning tutgan o‘rni	317
52	D. Guliyeva	“Devoni Rog‘ib”dagi bir g‘azal tabdili va badiiy tahlili	321
53	N. Jo‘rayeva	Manbalarda Mirzo Bobur huzuridagi adabiy kechalar tarixi	324
54	F. Abdurahmonova	Navoiy qalamiga mansub janrlar va asarlar matnini tabdil qilishning ahamiyati	330
55	F. Zokirova	Muhammad Alixon devoni: milliy qadriyatlar va adabiy meros chorrahasida	335
56	M. Ne‘matullayeva	“Hayrat ul-abror” dostonida quyosh tasviri	341
57	M. Haydarova	Gadoiy devonining nashrlari xususida	346
2-SHU‘BA. YANGI O‘ZBEK ADABIYOTI MANBALARINI TADQIQ QILISH MASALALARI			
58	G. Imomova	Badiiy matnda nutq – individuallashtirish vositasi	349
59	M. Hamidova	Shukur Xolmirzayev nasrida badiiy-uslubiy yondashuvlar va milliy an‘analar uyg‘unligi	356

